

Mental Fiillerin Farkındalık Açısından Analizi Kur'an-ı Kerim Örneği

Analysis of Mental Verbs in Terms of Awareness: The Example of the Holy Quran

ÖZET

Bu çalışma Kur'an-ı Kerim'de yer alan duysal mental fiillerin anlam yapısını ve bu yapıların bireyde oluşturduğu zihinsel farkındalığa yönelik olarak ele alınmıştır. Nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada görmek, işitmek, tatmak, koklamak ve akletmek fiilleri içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Bulgular, bu fiillerin hem bireyin algısal dünyasını harekete geçirdiğini hem de bilişsel ve manevi bir uyanışı teşvik ettiğini göstermektedir. Kur'an'ın dili bu anlamda hem dilsel hem de psikolojik bir rehber olarak işlev görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mental fiiller, Duyusal farkındalık, Kur'an-ı Kerim, Dil, Psikoloji.

ABSTRACT

This study addresses the semantic structure of sensory mental verbs in the Qur'an and their role in fostering mental awareness in individuals. Conducted through a qualitative research method, the verbs *to see*, *to hear*, *to taste*, *to smell*, and *to reason* were analyzed using content analysis. The findings indicate that these verbs not only activate an individual's perceptual world but also encourage cognitive and spiritual awakening. In this context, the language of the Qur'an functions as both a linguistic and psychological guide.

Keywords: Mental verbs, Sensory awareness, The Qur'an, Language, Psychology.

ARAŞTIRMA
MAKALESİ

LINGUISTICS

Emin O. Uygur¹

Makaleye Atıf Bilgisi

Uygur, E. O. (2025). Mental Fiillerin Farkındalık Açısından Analizi Kur'an-ı Kerim Örneği. *Silkway Social Science Journal (SSS Journal)*, (ISSN:3062-4207) 1(1), s. 1-12

DOI:

Gönderim: 09 Nisan 2025
Kabul: 04 Haziran 2025

DOI:

<https://silkwayjournal.com>

info@silkwayjournal.com

1. GİRİŞ

Çağdaş bilimsel yaklaşımlar, insan davranışları ve düşünce sistemlerini daha derinlemesine anlama gayreti içindedir. Bu konuda elde edilen verilen ve gözlemlenen yaşantılar insan hayatı açısından hayati öneme sahiptir. Ancak insanın sonsuz denecek kadar sınırsız düşünce, duygu ve algı dünyasının verimli, etkin ve yetkin olarak kullanımı konusunda çağdaş bilim araştırmaları istenilen seviyede değildir. Buna rağmen özellikle dil bilim alanında, zihinsel süreçlerin dile yansımaları olan mental fiiller üzerine yapılan çalışmalar artış göstermesi ümit vericidir (Palmer, 1986).

Mental fiiller, bireyin düşünme, hissetme, algılama ve inanç gibi bilişsel faaliyetlerini ifade eden eylemlerdir. Bu bağlamda, kutsal metinlerde yer alan mental fiillerin analizi hem dil bilimsel hem de psikolojik açılarından dikkate değer özellikler içermektedir.

Kur'an-ı Kerim, sadece dini bir metin değil, aynı zamanda dilsel ve retorik yönüyle de güçlü bir kaynaktır. Kur'an'ın ayetleri, evreni, insanı ve hakikati anlamaya yönelik çok katmanlı mesajlar içerir. Bu mesajların iletilmesinde kullanılan dilsel öğeler, okuyucunun zihinsel ve duygusal dünyasına etki edecek şekilde seçilmiştir. Nitekim Kur'an'da sıkça karşılaşılan duymak, görmek, akletmek gibi fiiller, sadece fizyolojik değil, aynı zamanda zihinsel bir farkındalık boyutu taşımaktadır (Eliaçık, 2017).

¹ Dr., Institut für Wissenschaft und Weisheit, Frankfurt, Almanya. eminomanuygurr@gmail.com, ORCID: 0009-0007-2575-182X

Bu çalışmanın amacı, Kur'an-ı Kerim'de geçen duyuşsal mental fiillerin anlam yapılarını ve bu yapıların insan psikolojisi üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Bu analiz, zihinsel farkındalık açısından Kur'an dilinin nasıl bir işlev gördüğünü ortaya koymayı hedeflemektedir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Mental Fiiller

Mental fiiller, bireyin içsel dünyasında gerçekleşen zihinsel, duyuşsal ve algısal süreçleri ifade eden eylemlerdir. Bu fiiller aracılığıyla birey düşünür, inanır, hisseder, algılar ve değerlendirir. Dil bilimsel açıdan mental fiiller, bireyin dünya ile kurduğu ilişkiyi bilişsel boyutta ortaya koyar (Halliday ve Matthiessen, 2004). Örneğin bilmek, inanmak, hatırlamak, düşünmek, görmek, duymak gibi fiiller, bireyin zihinsel süreçlerini dile getirir.

Mental fiiller genel olarak dört grupta incelenir: a. Bilişsel (düşünmek, bilmek). b. Duyuşsal (sevmek, üzülmek). c. Algısal (görmek, duymak). d. İsteme fiilleri (Barrett, 2009). Bu fiiller hem öznenin bilişsel farkındalığını yansıtır hem de dilin psikolojik bir araç olarak nasıl işlediğini gösterir.

Kur'an-ı Kerim'de geçen mental fiiller, sadece bireysel bilinç düzeyini değil aynı zamanda ilahi bildirim, uyarının, dikkat çekmenin zihinsel alımlanma biçimini de belirler. Bu yönüyle Kur'an'daki mental fiiller, klasik dilbilim çerçevesinin ötesine geçerek teolojik ve metafiziksel bir anlam derinliği kazanır.

2.2. Mental Fiil Türleri ve İşlevleri

Mental fiiller dört ana başlıkta incelenebilir:

2.2.1. Algısal Fiiller: Görmek, duymak, hissetmek gibi duyuşsal süreçleri ifade eden fiillerdir. Örneğin "*Rabbın fil ashabına neler yaptı görmedin mi?*" cümlesinde görmek fiili, doğrudan gözlemlenilen bir zihinsel etkinliği ifade etmenin yanında düşünüp idrak etmeyi, farkında olmayı da işaret eder (Fil 105:1). Benzer şekilde, "*Sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi*" ayetinde bazı insanların sesleri işitmede sorunları olmadığı halde karşıdan gelen mesajlara kapalı olduklarını ifade etmektedir (Lokman 31:7). Ayette geçen ağırlık, bireyin algı sorunu yaşadığını göstermektedir. Bu fizyolojik bir duyum ve duyuşsal tepkiyi tetikleyen bir algı sürecini yansıtır. Basit bir ifadeyle *soğuk havayı teninde hissetti* denildiğinde durum önceki misallerden çok farklılık gösterir. Bu, somut bir histir ve beş duyunun dış dünyaya açılan yönlerinin insan duyuş ve düşünüşüyle ilgisi vardır. Kur'an'da acının hissedilmesine yönelik olarak azap ve zevk kelimeleri kullanılır (Secde 32:21).

2.2.2. Bilişsel Fiiller: Bu fiiller; bilmek, anlamak, fark etmek, düşünmek gibi zihinsel değerlendirme ve analiz sürecini kapsar. Bireyin bilişsel kapasitesini ve zihinsel farkındalığını gösterir (Barrett, 2009). "*Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye indirilmiştir*" ayetinde düşünmek fiili akıl sahiplerine bağlı olarak verilmiştir (Sad 38:29). Akıl düşünmeye, araştırmaya, analiz etmeye bağlı olarak varlığını devam ettirir demektir. "*Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?*" ayetinde ise bilmenin gerçek mahiyeti öne çıkarılmaktadır (Zümer 39:9). Buna göre çağdaş bilim dalları dahil bütün bilimlerde uzman olan ya da bilgiyi hayatın esasını kılan birey ve toplumlar aklın, iradenin hakkını vermiş olacaktırlar.

2.2.3. Duyuşsal Fiiller: Sevmek, korkmak, üzülmek, nefret etmek gibi insan psikolojisine ait duyuşsal durumları anlatan fiillerdir. Duyuşsal fiiller, bireyin psikolojik tepkilerini, etkilerini, tutumlarını söylem olarak ifade etmesini sağlar. "*Gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz*" ayetinde üzülmeyenin toplumsal etkilerine vurgu yapılmıştır (Al-i İmran 3:139). "*Andolsun ki sizi biraz korku, açlık ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele*" ayetinde korkunun da bir imtihan unsuru olduğu söylenir (Bakara 2:155). Ayetlerde üzülmeyenin de korkmanın da hayatın gayesine yönelmiş önemli duyuşsal durumları olduğu gözlemlenir. Bu açıdan duyuşsal fiiller insanla iç içe yaşayan hayat kareleri gibidir. Kur'an-ı Kerim bu açıdan da insan tam bir rehberlik etmektedir.

2.2.4. İstemeye Dair Fiiller: İstemek, arzulamak, dilemeyi içeren bu fiiller, bireyin niyet ve yönelimlerini ortaya koyar. Bu tür fiiller öznenin iradesini merkeze alır. "*Kitap ehlinde birçoğu, hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra, sizi imanınızdan çevirip inkâra döndürmeyi çok isterler*" ayetinde bir şeyi çok arzu etmek, sevmek anlamında *vudd* fiili kullanılmıştır (Bakara 2:109). Bu istek bireyin ya da toplumun genel karakterini sergilemesi açısından çok önemlidir. İnsan ve toplum psikolojisinin kelimeler üzerinden tahlil edilebilir olduğunu Kur'an örneği üzerinde görmek mümkündür. "*Gemiye gelince, o denizde çalışan yoksullara aitti. Onu kusurlu yapmak istedim*" ayetinde Hızır (a.s.)'ın yaptığı hikmetli bir iş anlatılırken iradesini kullanmak fiili yer alır (Kehf 18:79). Bu, bireysel uygulamalarda gösterilen tercihin ve bu tercihteki isabetli kararların yol haritası gibidir.

Bu fiil türleri, özellikle anlatı çözümlemelerinde karakterlerin psikolojisini, sosyal tutumlarını ve inanç yapılarını anlamlandırmada önemli ipuçları sunar. Bir metindeki yoğun mental fiil kullanımı, o metnin düşünsel derinliğini ve karakteristik dünyasının belirginliğini artırır.

2.3. Ayetler ve Fiiller

Ayet kelimesi sözlükte işaret, delil, mucize, belirti gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümle veya anlam birimini ifade eder. Her ayet, sadece lafzi bir anlam taşımaz aynı zamanda metafizik, ahlaki ve bilişsel düzeyde çok katmanlı mesajlar içerir (Izutsu, 2006). Kur'an'daki ayetlerin yapısal biçimi hem içerdiği anlam dünyası hem de dilsel kullanım biçimiyle dikkat çeker.

Kur'an'da yer alan ayetler çoğunlukla hitap tarzında sunulur ki gerçekte Kur'an'ın tamamı hitaptır. Bu yönüyle ayetler bireyin aklını, duyularını ve kalbini muhatap alır. Sıklıkla kullanılan "Düşünmez misiniz?", "Görmüyor musunuz?", "Akletmez misiniz?" gibi soru kipleri, insanda zihinsel farkındalığa doğrudan çağrı niteliğindedir. Böylece ayetler, pasif bilgi aktarımının ötesine geçerek zihinsel uyanış aracına dönüşür.

Özellikle Kur'an kıssalarında yani anlatı üslubunda fiillerin mental boyutu daha çok dikkat çeker çünkü bu metinlerdeki konuşmalar doğrudan konuşanın veya muhatabın iç dünyasına, düşünsel ve duygusal boyutuna göndermelerde bulunur. Mesela Şuara suresindeki Musa (a.s.) ile firavun diyalogunda firavunun konuşmalarında görülen ve adım adım şiddete giden söylemler çok dikkat çekicidir. Karşılıklı konuşmalar içinde Firavun'un kurduğu cümlelerden örnekler şu şekilde sıralanabilir:

"Âlemlerin Rabbi dediğin nedir ki?" (23).

(Firavun) etrafında bulunanlara: "İşitmiyor musunuz?" dedi (25).

(Firavun): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi (27).

Firavun: "Benden başkasını ilâh tutarsan, andolsun ki seni zindana kapatılmışlardan ederim" dedi (29).

Firavun çevresinde bulunan ileri gelenlere: "Bu dedi, herhalde çok bilgili bir sihirbaz!" (34).

"Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?" (35).

2.3.1. Klasik Kaynaklara Göre Ayet Kavramı

Klasik İslami kaynaklarda ayet kavramı, yalnızca Kur'an'ın yapısal birimi olarak değil aynı zamanda ilahi kudretin kevnî ve lafzî tecellisi olarak tanımlanır. Rağîb el-İsfahânî, *el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân* adlı eserinde ayet kelimesini belirgin işaret, hakikate ulaştırıcı iz olarak tanımlar. Ona göre ayet, kişinin kalbinde bir farkındalık uyandıran, hakikate kılavuzluk eden ilahi bir işarettir (İsfahânî, ts.).

TDV İslam Ansiklopedisi'nde ayet, iki boyutlu bir kavram olarak açıklanır: Kur'an'daki metinsel ayetler ve evrende Allah'ın varlığını, birliğini gösteren kevnî ayetler. Bu tanım, ayetin hem metin hem de kâinat düzeyinde bir delil işlevi gördüğünü gösterir. Dolayısıyla ayet, sadece okunacak bir cümle değil; aynı zamanda gözlemlenecek, akledilecek bir varlık göstergesidir (TDV İA, ayet md.).

Zemahşerî, *el-Keşşâf* adlı tefsirinde ayetlerin belagat yönünden mucizevi yapısına dikkat çeker. Her ayetin söz dizimi, anlam örgüsü ve bağlamı, muhatabın aklına ve kalbine nüfuz edecek biçimde seçilmiştir. Zemahşerî'ye göre bu yönüyle ayetler hem birer dil mucizesi hem de zihinsel uyarı aracıdır (Zemahşerî, ts.).

2.3.2. Ayetlerin Semantik Derinliği

Kur'an-ı Kerim ayetleri yalnızca anlam aktaran, hüküm bildiren, olay nakleden cümlelerden ibaret değildir. Aksinde yer devre hitap eden, anlam inşa eden ve yeniden üreten yapılarıdır. Semantik olarak bir ayette yer alan kelimeler, bağlama göre çok katmanlı yorumlara imkân tanır. Bu, Kur'an anlatım özelliklerinden olan *tasrif üslubu* gereği çok zenginlik içerir. Örneğin *nur* kelimesi bir yerde Ay için kullanılırken başka bir yerde ışık başka bir ayette ise iman, hidayet anlamında kullanılır. Tekrar eden kelimeler ve cümleler de kullanıldığı yere göre yeni anlamlar üretmeye imkân tanır. Rahman suresindeki "Artık Rabbinizin hangi nimetin yalanlırsınız?" ayeti buna en güzel örnektir (Rahman 55:13). Bu bağlamda ayetler, bireyin zihninde çok yönlü çağrışımlar ve farkındalıklar üretir.

2.3.3. Akli ve Duyguları Etkileme Gücü

Ayetler özellikle soru sorma yöntemiyle bireyin akıl yürütmesini, sezgisini ve duygularını birlikte harekete geçirir. Birçok ayette hem tefekkür çağrısı yapılır hem de bireyin vicdanına seslenilir.

"Görmezler mi ki gökleri ve yeri kim yaratmış?" (Enbiya 21:30)

Bu ayette görme eylemi akli bir sürece yöneltilmiş, duysal bir algıdan zihinsel bir farkındalığa geçiş teşvik edilmiştir. Aynı zamanda kişinin evrene dair hayret, minnettarlık ve sorumluluk hissetmesi beklenmiştir. Ayette görmek fiili gerçekte dikkat etmeyi, araştırmayı belki de eşyanın perde arkası olarak ifade edilen yaratılıştaki hikmetleri keşfetmeyi ifade eder.

2.3.4. Söz Dizimi ve Retorik Mükemmellik

Kur'an-ı Kerim ayetleri yalnızca içerik olarak değil, biçim olarak da üst düzey retorik ve söz dizimi (sentaks) örnekleri sunar. Özellikle fiil kiplerinin kullanımı, tekrarlar, nida cümleleri ve zıtlık yapıları, ayetin birey üzerinde duygusal ve zihinsel etki oluşturmasını sağlar.

Örneğin “*Yemin olsun ki biz insanı en güzel surette yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik*” (Tin 95:4-5) ayetleri arasındaki yapı, estetik bir söz düzeni içinde şok etkisi ve düşünsel sarsılma oluşturacak biçimde seçilmiştir. İnsanın en güzel şekilde yaratılmış olması, bilimin en önemli konuları arasındadır. Onun bu güzel yaratılış çizgisinden uzaklaşıp değersiz bir varlık haline gelmesi ise daha çok din yörüngeli yaklaşımların konusudur. Evrensel etik kurallarında da bu konu insanla bir bütün olarak görülür ve medeni denilen toplumlarda ortak insanlık değerlerine önem verildiği görülür.

2.3.5. Ayetlerdeki Fiillerin Mental Boyutu

Ayetlerdeki birçok fiil doğrudan bireyin algı, düşünce ve duygusal farkındalık süreçlerine yönelik olarak farklı anlamlar içerir. Görmek, işitmek, akletmek, düşünmek, bilmek gibi fiiller sadece fiziksel bir işlevi değil; zihinsel ve ruhsal bir süreci tetikler. Bu fiiller, Kur'an'ın insan psikolojisini önceleyen yönünü de açıkça ortaya koyar. “*Siz insanlara iyiliği emredip kendinizi unutup musunuz? Hem de Kitabı okuyorsunuz! Akletmiyor musunuz?*” ayetinde sosyal hayat içindeki davranışsal çelişkiye vurgu yapılmaktadır (Bakara 2:44). “*Yeryüzünde kesin bilgiyle inananlar için deliller vardır. Kendi nefislerinizde de (deliller vardır). Hâlâ görmüyor musunuz?*” ayetinde ise yeryüzündeki varlıklarda Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine ve ilmine dair pek çok delil, işaret olduğuna dikkat çekilmekte ve bazılarının bunları görmemesi, tesadüfe vermesi eleştirilmektedir (Zariyat 51:20-21).

Ayetlerde kullanılan düşünmek ve farkında olmak anlamında iki farklı fiil dikkat çekmektedir. Bunlardan akla vurgu yapan düşünmek herkesi içinde alır. Ancak inanç çerçevesinde sorunlar yaşayanları göstermek için fiil formunda şuur kelimesi kullanılır. Kur'an'ın gösterdiği bu tabloda insanlık için çok önemli psikolojik noktalar tespit edilebilir.

2.4. Mental Fiillerin Duyusal Boyutu

Düşünme kadar duyular da insan yaşamının yönlendiren etkenlerdendir. Duyusal mental fiiller, bireyin dış dünyadan bilgi almasını sağlayan beş temel duyunun (görme, işitme, koklama, tatma, dokunma/hissetme) zihinsel farkındalıkla birleştiği yapılar olarak düşünülebilir. Bu fiillerin kullanımı, sadece algısal değil aynı zamanda bilişsel ve tefekküre dayalı süreçleri de içerir. Kur'an-ı Kerim'de bu tür fiiller, insanın yaratılış gayesini kavraması, hakikati tanınması ve ilahi mesajı idrak etmesi amacıyla sıkça kullanılır.

Görmek fiili hem fiziki görme hem de görerek anlama, sezme anlamında geçer (Gâşiye 88:17; Kâf 50:6). İşitmek fiili ise duyduğunu anlama ve içselleştirme yönüyle zihinsel farkındalık aracıdır (Sâffât 37:13; Mü'minûn 23:71). Tatmak cehennem veya cennet tecrübesiyle ilişkilidir (Âl-i İmrân 3:106; Muhammed 47:15). Koklamak, Hz. Yakup'un Yusuf'un kokusunu alması örneğinde olduğu gibi sezgisel bir boyut taşır (Yûsuf 12:94). Hissetmek ise genellikle mecazi anlamda kullanılır; ilahi azabın veya rahmetin ruhsal etkisini anlatır (Secde 32:21; En'âm 6:111).

2.4.1. Mental Fiillerin İnsan Psikolojisiyle İlişkisi

Mental fiillerin bireyin psikolojisi üzerindeki etkisi, dilin yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal süreçleri şekillendiren bir etmen olduğunu göstermektedir. Zihinsel süreçlerin dil yoluyla ifade edilmesi, kişinin düşüncelerini, inançlarını, niyetlerini ve duygularını organize etmesini sağlar (Barrett, 2009). Bu bağlamda mental fiiller, bireyin psikolojik yapısını dışa vuran ve onun çevreyle ilişkisini yönlendiren temel dilsel göstergelerdir.

Mental fiillerin psikolojik etkilerinden biri, bireyin davranışlarını yönlendirme gücüdür. İnanmak, istemek veya fark etmek gibi fiiller, bireyin motivasyon sistemini harekete geçirebilir. Örneğin, bir kişinin başarılı olacağına inanması onu eyleme sevk eden içsel bir güç haline alabilir. Bu, psikolojide öz-yeterlik (self-efficacy) kavramıyla örtüşmektedir. Bandura'ya (1997) göre bireyler, başarıma inançlarına göre davranışlarını şekillendirirler.

Mental fiiller aynı zamanda empati gelişiminde de rol oynar. Hissetmek, üzülme, sevinme gibi fiiller, yalnızca kişinin kendi duygusal durumunu değil, başkalarının duygularını anlayıp paylaşmasını da ifade eder. Özellikle anlatı türlerinde, bir karakterin üzüldüğünü hissetmek okuyucunun o karakterle özdeşleşmesini sağlar. Bu durum, duygusal aktarım (emotional contagion) olarak bilinen psikolojik sürece zemin hazırlar.

Duygusal mental fiillerin en çarpıcı etkilerinden biri, duyguların düzenlenmesi ve fark edilmesidir. Öfkelenmek, sevinmek, pişman olmak gibi fiiller, bireyin yaşadığı duygularla yüzleşmesini sağlar. Kur'an'da geçen “*Rablerinin azabından korkarlar*” (Enbiyâ 21:90) veya “*Allah'a kavuşmayı umanlar*” (Bakara 2:46) gibi ifadeler, duygu temelli zihinsel yönelimleri ifade eden fiillerdir. Bu tür ayetler, bireyde hem korku hem de umut duygusunu harekete geçirerek ahlaki bir farkındalık oluşturur.

Mental fiillerin harekete geçirici etkisi de dikkat çekicidir. Kur'an'da sıkça geçen "Düşünmez misiniz?", "İbret almaz mısınız?" gibi ifadeler, okuyucunun içsel sorgulama sürecini başlatmak için tasarlanmıştır. Bu yönüyle mental fiiller yalnızca bilgi iletimi değil, davranışsal dönüşüm amacı taşır. Düşünme-etki-davranış zincirinde, zihinsel uyarım ilk adımı oluşturur.

Mental fiiller insan psikolojisinin temel yapı taşlarından biri olan düşünme, hissetme ve isteme süreçlerini yönlendirir. Bu fiiller, bireyin içsel farkındalığını artırır, duygularla yüzleşmesini sağlar, empatiyi geliştirir ve davranışlarını dönüştürür. Bu bağlamda mental fiillerin analiz edilmesi, dilsel, psikolojik ve etik bir çözümlemeyi de beraberinde getirir. Zihinsel süreçlerin dil yoluyla ifade edilmesi, kişinin düşüncelerini, inançlarını, niyetlerini ve duygularını organize etmesini sağlar (Barrett, 2009). Bu bağlamda mental fiiller, bireyin psikolojik yapısını dışarıya vurur ve onun çevreyle ilişkisini gösteren bir özellik kazanmış olur.

İlahi Kelam, yalnızca dini bir metin değil aynı zamanda dilsel bir mucize olarak kabul edilir. Kur'an'daki pek çok ayette bireyin zihinsel süreçlerine hitap eden ifadeler dikkat çeker. "Düşünmez misiniz?", "Görmez misiniz?" gibi yapılarla birey, aktif bir zihinsel sorgulamaya çağrılır (Izutsu, 2006). Bu ayetlerde kullanılan mental fiiller, okuyucunun sadece pasif bir dinleyici olmasını değil, aynı zamanda anlam üretici bir özne haline gelmesini sağlar.

Kur'an'da zihinsel faaliyetlerin olumsuz biçimde sunulduğu ayetlerde *anlamazlar*, *düşünmezler*, *akletmezler* gibi söylemler dikkat çeker. Bu fiillerin olumsuz kipte kullanımı, zihinsel kapanmışlığa ve kalbi mühürlenmiş birey varlığını gösterir. Bu durum, bireyin ilahi mesaja karşı olan duyarsızlığını ifade ederken aynı zamanda ahlaki bir uyarı niteliği taşır.

Kur'an'da mental fiillerin en dikkat çekici kullanımlarından biri *bilmek* fiilidir. Bu fiil hem bireyin bilgi edinme sürecini hem de ilahi gerçekliği tanıma yönelimini ifade eder. "Allah size öğretiyor, Allah her şeyi bilir?" (Bakara 2:282) ayetinde, bilgi edinmenin sadece zihinsel bir etkinlik değil aynı zamanda ontolojik bir hakikati kabul süreci olduğu vurgulanır. Bu tür kullanım, bireyin varlık anlayışını ve sorumluluk duygusunu şekillendirmektedir.

Benzer şekilde *görmek* fiili de sadece fiziksel bir duyum değil, farkındalığın simgesidir. "Deveye bakmazlar mı nasıl yaratılmıştır?" (Gâşiye 88:17) gibi ayetlerde *görmek* fiili, tefekküre çağrı niteliğindedir. Bu çağrı, gözlemlerle birlikte zihinsel yorumlamayı da içerdiğinden, bireyin dış dünyaya olan algısını ve yaratılışla ilişkisini yapılandırır. Ayette örnek olarak verilen deve başka canlılara da aynı nazarla bakılabileceğini göstermek içindir.

Duymak fiili Kur'an'da sıkça geçer ve çoğunlukla hakikatin işitilmesi, ilahi mesajın içselleştirilmesi anlamında kullanılır. "İşittik ve itaat ettik" (Bakara 2:285) ayeti, bireyin duyduğu mesajı kabullenerek eyleme dönüştürmesini ifade eder. Burada duymak, bir ses algısından öte, bir sorumluluk yüklenme biçimidir.

Kur'an'da çok özel bir yere sahip olan *akletmek* yani aklı kullanmak fiili, bireyin hem bilişsel hem de ahlaki olgunluk düzeyine işaret eder. Bakara suresinin *Düşünesiniz diye size ayetleri açıklıyoruz* şeklinde anlam verilebilecek olan 242. ayeti gibi birçok yerde akletmeye davet, zihinsel farkındalığın iman boyutlu olduğunu gösterir. Kur'an'daki bu fiil, düşünmenin salt mantıksal bir etkinlik değil, inanç ve sorumluluk bilinciyle bağlantılı olduğunu ortaya koyar.

Bu fiiller, bireyi pasif bir varlık olarak görmez. Onu akleden, işiten, gören ve anlayan aktif bir muhatap olarak konumlandırır. Böylece zihinsel eylemler, bireyin sadece bilgi edinme süreçleriyle birlikte ruhsal dönüşüm kapıları olarak belirir.

2.4.2. Yusuf Suresi'nde Mental Fiillerin Psikolojik Analizi

Yusuf Suresi, Kur'an'da anlatı yapısı en güçlü surelerden biri olup, zengin karakter çözümlemeleriyle bireyin zihinsel ve duygusal evrelerini gözler önüne serer. Bu surede geçen bazı fiiller, mental süreçleri doğrudan ifade etmesi açısından dikkate değerdir.

Örneğin, Yakup Peygamber'in "Ben Yusuf'un kokusunu alıyorum" (Yusuf, 12:94) ifadesinde geçen *koklamak/hissetmek* fiili, fiziksel bir duyunun ötesinde sezgisel ve duygusal bir farkındalığa işaret eder. Bu durum, psikolojide duygusal hafıza ve içsel algı kavramlarıyla açıklanabilir. Yusuf'un kokusunu hissetmesi, geçmişe dair sevgi bağlarının zihinle tekrar yaşanmasıdır.

Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması olayında geçen "onu götürmemize neden inanmadın?" sorusu hem inanmak fiilinin hem de güven ilişkilerinin psikolojik temelini sorgular. Burada inanmamak bir içgörü ve sezgi ürünüdür. Yakup Peygamber'in zihinsel direnci, sezgisel olarak bir tehlikeyi hissetmesiyle ilişkilidir.

Yusuf'un zindanda geçirdiği süre boyunca kullandığı "Rabbi bana rüya tabirini öğretti" (Yusuf 12:101) cümlesi, öğrenmek ve anlamak fiillerinin bireyin manevi gelişim sürecindeki rolünü vurgular. Bu süreç hem bilişsel farkındalığın hem de ruhsal olgunlaşmanın bir göstergesidir.

Aynı şekilde, Yusuf'un kardeşlerinin pişmanlık duygusunu ifade ettikleri "Gerçekten biz hatalıydık" (Yusuf 12:97) ayeti, duygusal farkındalığın ve içsel dönüşümün dilsel temsili niteliğindedir. "Hata yaptığını fark etmek" bir mental uyanış biçimidir ve bu bağlamda Kur'an'da öz eleştiri yoluyla psikolojik arınmaya kapı açar.

Yusuf Suresi, mental fiillerin anlatıya yön verdiği, bireylerin duygusal ve zihinsel evrimlerinin dil yoluyla gözlemlenebildiği örnek bir metindir. Bu yönüyle bireyin psikolojisini çözümlmek açısından Kur'an'daki en sembolik bölümlerden biridir.

2.4.3. Gaflet ve Mental Fiiller

Gaflet, sözlükte 'dikkatsizlik, ihmal, uyanıklık hâlinde uzak olma' anlamına gelir. Terim olarak ise özellikle tasavvufi ve ahlaki literatürde insanın Allah'tan, hakikatten ve kendi varlık amacından uzaklaşması, içsel dikkatin zayıflaması olarak tanımlanır. Gaflet hâli, bireyin zihinsel ve kalbî melekelerinin körelmesini, duyarsızlaşmasını ve ilahi mesajlara kapalı olmasını ifade eder (Izutsu, 2006).

Kur'an'da gaflet, çoğunlukla kalp, akıl ve duyu organlarıyla birlikte anılır. Bu bağlamda gaflet sadece bir bilgi eksikliği değil; bilginin farkına varamama, onu değerlendirememeye, işitip duymama, görüp düşünmeme hâlidir. Kur'an'da "Onların kalpleri vardır ama onunla anlamazlar; gözleri vardır ama görmezler, kulakları vardır ama işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerin ta kendileridir." (A'râf 7:179) ayeti, gafletin zihinsel yetilerin çalışmaması durumu olduğunu açıkça belirtmektedir.

Mental fiillerin doğrudan zıddı niteliğindeki gaflet durumu, bireyin zihinsel kapasitesini kullanmamasıyla bağlantılıdır. "Düşünmez misiniz?", "İbret almaz mısınız?", "Akletmez misiniz?" gibi soru kipleriyle ifade edilen mental fiiller, bireyin uyanışına yönelik çağrılar iken; bu çağrılara kulak asmamak, gafletin ta kendisidir. Kur'an'da geçen "Kalpleri üzerine örtüler çekilmiş" (Bakara 2:7) ifadesi, zihinsel ve ruhsal kapanmayı yani gafleti temsil eder.

Bu bağlamda mental fiiller, bireyin gafletten sıyrılması için işlevsel bir rol üstlenir. Görmek, işitmek, düşünmek, anlamak gibi zihinsel süreçler aktif hâle geldiğinde birey, içinde bulunduğu duyarsızlık hâlinde kurtulabilir. Kur'an'da gafletin sonu hüsrân ve kayıptır; zihinsel farkındalık ise kurtuluşun anahtarındır.

3. YÖNTEM

Bu çalışma, nitel araştırma yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmalar, sosyal olguların anlamını, bireylerin deneyimlerini ve yorumlarını derinlemesine anlamayı amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2021). Araştırmanın amacı, Kur'an-ı Kerim'de yer alan duygusal mental fiillerin anlam katmanlarını ortaya çıkarmak ve bu fiiller aracılığıyla iletilen mesajların insan psikolojisinde oluşturduğu farkındalığı incelemektir.

Veri kaynağı olarak Kur'an'ın Arapça metni ve çeşitli Türkçe meal çevirileri esas alınmıştır. Ayetlerde geçen görmek, işitmek, koklamak, tatmak ve hissetmek fiilleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. İçerik analizi, metinlerde geçen belirli kavramların sistematik olarak incelenmesini sağlar (Krippendorff, 2018).

Analiz sürecinde, duygusal mental fiillerin tespiti, ayet bağlamlarının belirlenmesi, anlam çözümlenmeleri ve bilişsel yorumlamalar gerçekleştirilmiştir. Hermenötik yaklaşım benimsenerek metnin anlam düzeyinde derinlemesine analizine özen gösterilmiştir. Hermenötik, metinlerin çok katmanlı anlamlarını ortaya çıkarmayı hedefleyen bir yorumlama yöntemidir (Palmer, 1969).

4. BULGU ve YORUMLAR

Bu çalışmada, Kur'an-ı Kerim'de yer alan duygusal mental fiiller nitel metin analizi yöntemiyle incelenmiş; fiillerin geçtiği ayetler semantik, bağlamsal ve söylem düzeyinde analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, bu fiillerin sadece algılamayı değil, aynı zamanda düşünmeyi, anlamlandırmayı ve ruhsal uyanışı tetikleyen çok katmanlı bir iletişim aracı olduğunu göstermektedir. İnsan hayatın doğrudan etkileyen bu fiillerin doğru bir şekilde yönlendirilmesi de yine Kur'an'dan alınacak ilhamlarla mükemmel olacaktır.

Kur'an'daki görmek, işitmek, tatmak, koklamak ve hissetmek fiilleri, insanın çevresiyle kurduğu ilişkiyi duyular üzerinden tanımlarken, aynı zamanda bireyin içsel dünyasına yönelmesini teşvik eder. Bu düzlemde ilerlerken engelleyici etkenleri de önemsemek gerekir. Bu engelleme başta şeytan olarak tanımlanır ve insanın nefesine bakan yönüyle gaflet vardır.

Tablo 1

Gaflet İlişkisi

	Gaflet Belirtisi	Mental Fiil	Ayet
1	Kalbin katılaşması	Anlamak-fhm	Bakara 74
2	Görüp ibret almamak	Görmek-ra'â	Gaşiye 17
3	İşitmek, duymamak	İşitmek-sma	Müminun 71
4	Akletmemek	Akletmek-akl	Bakara 242
5	Zikirten yüz çevirmek	Hatırlamak-zikr	Zümer 22

Görüldüğü üzere bazı özellikler insan duygu ve düşüncesi ile doğrudan ilgilidir. Bu, daha çok akla ve kalbe bağlıdır. Aklın ve kalbin istikamet üzere olması gafleti yok edecek önemlidir. Görmenin, işitmenin kalbe ve akla etkisi sonucu oluşan bilgiler, niyetler, eğilimler insanda gafletin kökleşmesine neden olabilir. Kur'an'da çok defa tekrar edilen bu kavram zikre yönelmek, kalbin en ince duygularını harekete geçirmek, bir anlamda göz yaşlarıyla iç dünyanın yıkanmasıyla mümkün olacaktır.

Duyusal fiiller çoğunlukla soru ve emir kiplerinde kullanılarak zihinsel aktifleşmeyi sağlar: “Hiç düşünmez misiniz?”, “İşit!” gibi ifadeler, bireyin dikkatini hakikate yönlendirme amacı taşır. Ayrıca bu fiillerin öznesi farklılaştıkça mesajın yönü de değişmektedir. Mümin, kâfir, peygamber ya da tüm insanlık gibi farklı gruplar hedeflenmiştir. Bu kullanım, mesajın evrenselliğini ve çok yönlülüğünü artırır.

Bazı ayetlerde duyusal fiiller olumsuz kiplerde yer alır “Görmezler”, “İşitmezler”, “Anlamazlar” ve bireyin zihinsel kapanmışlığını gösterir. Bu durum psikolojik anlamda savunma mekanizmalarıyla örtüşür. Ayrıca birden fazla duyunun birlikte yer aldığı ayetlerde bütünsel bilişsel farkındalık vurgusu yapılır (A'râf 7:179).

Tablo 2

Duyusal fiiller Yaklaşık Kullanım Sayısı

Fiil	Kullanım Sayısı
Görmek, bakmak () نظر	87
Görmek () بصر	29
Duymak, dinlemek () سمع	78
Duymak () أسمع	13
Güvenli hissetmek () أمن	1
Hissetmek, algılamak () أحس	3
Korku hissi () وجلت	1
His, dürtü () يَحْضُنُّ	1
Bilinmeyen his () نَكَرَ	1

Tabloda duyusal fiillerin kullanımına dair sayısal göstergeler yer almıştır. Buna göre insanın görmesi öne çıkmaktadır. Görmenin sadece baş gözüyle olmadığı düşünülürse İlahi İrade'nin asıl istediği yani basiret, anlaşılabilir olur. Çünkü basiret hadiselerin iç yüzünü görüp isabetli davranışlar geliştirmeyi sağlar. Bu da insanın dünya ve ahiret yolculuğunda emin adımlarla yürümesini temin eder. İkinci sırada işitmenin gelmesi insanın duyuları içinde işitme duyusunun etki oranının yüksek olduğunu gösterir. İşitmenin bazı ayetlerde görme kelimesinden önce kullanılması ise gözün yanılma ihtimalinin işitmeden daha yüksek olduğu gerçeğine işaret eder.

Tablo 3

Bilişsel Fiiller Yaklaşık Kullanım Sayısı

Fiil	Kullanım Sayısı
Bilmek () عرف	20
Bilmek () تدري	12
Bilmek, tanımak () يتعارف	2

Anlamak () عقل	49
Anlamak () يفقه	19
Düşünmek () حسب	47
Tahmin, düşünmek () ظن	47
Düşünmek () فكر	17
Düşünmek () دبر	4
Düşünmek () فكر, tekrar	1

Kur'an bilime, düşünmeye çok önem vermektedir. Dini bir kitap olarak bilinen Kur'an, dinin yanında bilimle de içli dışlıdır. Onun bu yönünü ilim ehli daha iyi anlamaktadır. Bilmek kelimesinin farklı bağlamlarda yirmi defa geçmesi en başta ilme işarettir. Anlamak anlamındaki bilmenin de on iki defa kullanılması, bilmeden kastın idrak olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Hikmet de Kur'an'ın istediği bir idrak seviyesidir. Bilmek ve idrak fiillerinden sonra akletmek ve fıkıh kelimelerinin çok sayıda kullanımı ve ardında düşünmek eyleminin gelmesi, Kur'an'ın insanoğlunu getirmek istediği noktayı göstermesi açısından çok dikkat çekici bir konudur.

Tablo 4

Duygusal Fiiller Yaklaşık Kullanım Sayısı

Fiil	Kullanım Sayısı
Sevmek () حب	64
Sevmemek/Nefret () كره	18
Korkmak () برق	1
Korku () اتقى	166
Korku () خاف	83
Üzölmek () حزن	37
Üzölmek/Yeis () تيبس / تيبس	3

Kur'an-ı Kerim insanların birbirlerini sevmelerini ister. Nefret gibi kötü huyları onaylamaz. Ancak duygu varsa hikmeti de vardır. Bu açıdan nefret de sevgi de korku da yerinde kullanılmalıdır. Ayetlere bakıldığında sevgi kullanımının yüksek olduğu görölmektedir. Bu, anlatılan olaylarla ilişkilendirilebilir ama genel manada Kur'an literatürü hakkında da bilgi verir. Dünya ve ahiret kelimelerini eşit kullanan Kur'an, sevginin karşısında nefreti aynı sayıda kullanmamıştır. Duygusal fiillerden en çok korkunun kullanılması, insanın Allah karşısındaki durumunu ifade için özellikle incelenmelidir. İnsandaki korku duygusunun ebedi hayat adına kullanılması Kur'an taleplerindedir. Üzölme duygusunun kullanımı hem bu dünyada hem de ahiretteki halleri tasvir etmektedir. Üzölme kelimesinin ümitsizlik anlamı içermesi insan psikolojisine dair önemli işaretler içermektedir.

Tablo 5

İstek Fiilleri Yaklaşık Kullanım Sayısı

Fiil	Kullanım Sayısı
İstemek, iletmek () ود	5
İyilik istemek () يستعجب	4
Aramak, iletmek () يدعى	3
İzin istemek () تستأنسوا	1
Sormak () سأل	115
İzin istemek/sormak () أذن	12
Niyet etmek, arzu () أراد	139

İstek fiillerinden sormak ve niyet fiillerinin çok kullanımı, iki kelimenin insan hayatındaki rolünü gösterir. Sorma hayatın hemen her anında cereyan eden ve öğrenmeye yönelik bir eylemdir. Kur'an sorulardaki cevabı doğrudan düşünmeye bağlar. Bazı soruları kendisi sorar ve cevap verir. Bazılarını ise örnek konuşmalardan alır.

Grafik 1

Grafikte bilişsel fiillerden anlamak, düşünmek ve bilmek eylemlerinin kullanım sıklığı verilmiştir.

Grafik 2

Grafikte duygusal fiillerin sevgi, korku ve üzüntü bağlamında kullanım sıklığı gösterilmiştir.

Grafik 3

Grafikte istek fiillerinin istemek, sormak, niyet etmek bağlamlarında kullanım sıklığı verilmiştir.

Grafik 4

Grafikte duyularla ilgili fiiller görmek, duymak, dokunmak, hissetmek ve farkına varmak bağlamlarında kullanımları gösterilmiştir.

Grafik 5

Grafikte mental fiillerin gelen şeması gösterilmiştir.

Grafik 6

Grafikte, Kur'an'daki fiillerin tematik analizi üzerinden insanda farkındalık gücünü yükselten başlıca etkenler gösterilmektedir. Bu değerlendirmeye göre:

Duyusal duyarlılık (sevgi, korku, üzüntü gibi duygular), farkındalığı en çok etkileyen unsurdur. Kalpte oluşan derin duygular, insanın düşünme ve yönelme süreçlerini doğrudan etkiler.

İrade ve niyet, insanın bilinçli tercihleri ve yönelimiyle ilgilidir; farkındalığı artırmada güçlü bir etkidir.

Bilişsel işlem, düşünme, anlama ve bilme gibi zihinsel eylemlerle doğrudan ilişkilidir; farkındalığın inşasında temel yapı taşlarındandır.

Duyusal algı, dış dünyayı gözlemleme ve işlemeyle bilgi edinme yoludur; farkındalığın başlangıç noktası sayılabilir.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu çalışma, Kur'an-ı Kerim'de yer alan duyusal mental fiillerin anlam yapılarını ve zihinsel farkındalık bağlamındaki işlevlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Elde edilen bulgular, bu fiillerin sadece algılamayı değil, aynı zamanda düşünmeyi, anlamlandırmayı ve ruhsal uyanışı tetikleyen çok katmanlı bir iletişim aracı olduğunu göstermiştir.

Modern psikolojide farkındalık, bireyin mevcut ana dikkatini vermesi ve duyularını bilinçli biçimde izlemesi olarak tanımlanır. Kur'an'daki duyusal mental fiiller de bu anlamda bireyi hem dışsal hem de içsel dünyaya yönlendiren bilişsel uyarıcılardır. Görmek, işitmek, hissetmek gibi fiiller, zihni meşgul eden değil, zihni uyandıran çağrılar niteliğindedir.

Özellikle duyuların kullanılmaması hâli, zihinsel körlük ve ruhsal kapanma olarak tasvir edilir. Bu yönüyle Kur'an'ın dili, bireyin psikolojik bütünlüğünü hedefler ve inanç ile bilişsel farkındalığı bir araya getirir.

Kur'an'da kullanılan bu eylemlere dikkat edilerek yapılacak ayet yorumlarında yeni açılımlar olacaktır. Çünkü Kur'an pek çok ayette insan davranışlarını eylemler üzerinden tasvir etmektedir. Onun bu özelliği insanı hayatın içinde, aktif halde olarak gösterme vurgusuna bağlanabilir. Mental eylemlerin Kur'an bütünlüğü içinde veya ayetler arasındaki mesajlara bağlı olarak incelenmesi, ilahi kelama psikolojik bakışı daha da derinleştirecektir.

Kur'an'da yer alan bilişsel veya duyusal mental eylemler, hiçbir zaman tek başına bir eylem bildiren kelime olarak ele alınmamalıdır. Bir ayette kullanılan mental eylemin başka bir ayetteki kullanımına da dikkat etmek gerekir.

Bu eylemler üzerinde daha fazla araştırma yapılarak Kur'an mesajlarının daha farklı açılardan anlaşılmasına vesile olmak bir ihtiyaçtır. Yapılacak çalışmalar bir anlamda multi-disipliner olmalıdır. Etimolojik çalışmanın yanında semiyotik de olmalı. Söz dizimi yanında psikoloji yer almalı...

Bütün bunlar yapılırken elbette Kur'an'ın kullandığı her kelimenin insanlara yol gösterdiği unutulmamalıdır.

KAYNAKÇA

Abdul-Raof, H. (2001). *Qur'an Translation: Discourse, Texture and Exegesis*. Routledge.

Barrett, L. F. (2009). The Future of Psychology: Connecting Mind to Brain. *Perspectives on Psychological Science*, 4(4), 326–339.

Eliaçık, İ. (2017). *Kur'an Dili ve Mesajın Anlam Katmanları*. Düşün Yayıncılık.

El-İsfahânî, R. (ts.). (1018). *el-Müfredât fî Garîbi'l-Kur'ân*.

Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2004). *An Introduction to Functional Grammar* (3rd ed.). London: Arnold.

Izutsu, T. (2006). *Kur'an'da Allah ve İnsan: Semantik Bir Analiz*. (Selahattin Aydoğdu, Çev.). Ankara: Ankara Okulu Yayınları.

Jakobson, R. (1960). Linguistics and Poetics. In T. A. Sebeok (Ed.), *Style in Language* (pp. 350–377). MIT Press.

Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and future. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(2), 144–156.

Karagöz, Z. (2012). Kur'an'ın Anlam Katmanları ve Ayet Yorumu. *İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 17(2), 45–59.

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Palmer, F. R. (1986). *Mood and Modality*. Cambridge: Cambridge University Press.

Palmer, R. E. (1969). *Hermeneutics: Interpretation theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. Northwestern University Press.

TDV İslam Ansiklopedisi, “Ayet” maddesi.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (12. baskı). Seçkin Yayıncılık

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (11. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Zemahşerî, E. (ts.). (1144). *El-Keşşâf*.